

ЧЕТВЕРТАЯ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ

08.01.2025

ИНДЕКСАЦИЯ

НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

 **НАУЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
ПЕДАГОГИКА
ПСИХОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ИСТОРИЯ**

 **ИНФОРМАТИКА
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ**

 **ЭКОНОМИКА
ФИНАНСЫ**

Введение

В сборнике материалов конференции, посвященных роли науки, образования и производства в эпоху глобализации, актуальным проблемам взаимодействия этих процессов, отзываю об их решениях, были представлены зрелые специалисты отрасли.

Кроме того, представлены исследования на научно-практическую тему, проводимые в области экономики, точных наук, естественных и социально-гуманитарных наук в период глобализации, представлена информация в научно-практической сфере, которая включает в себя новейшие инновационные технологии в сферах производства.

Можно утверждать, что этот сборник является одним из специфических перекрестков современных мыслей и инновационных идей в мире науки. В этой научно-практической конференции приняли активное участие профессора и научные сотрудники, занимающиеся научными исследованиями в Узбекистане и зарубежных странах. Значительный вклад в повышение позиций научно-практической конференции внесли профессора и преподаватели отечественных и зарубежных высших учебных заведений.

Профессора и преподаватели зарубежных высших учебных заведений, активно участвовавшие в работе конференции, внесли достойный вклад в высокий уровень взаимодействия с учеными нашей страны. Процессы международного сотрудничества с зарубежными странами и обмена с ними в области науки в эпоху глобализации оказывают положительное влияние на развитие высшего образования, сфер науки и производства. Материалы этой конференции особенны тем, что включают в себя широкий спектр исследований, от теоретических разработок до практических решений, демонстрирующих разнообразие подходов и направлений в этой области.

В заключение следует отметить, что данная научно-практическая конференция станет очень полезным собранием для всех, кто интересуется современными исследованиями в области дальнейшего развития высшего образования, науки, воспитательной работы и производства в эпоху глобализации. Авторы несут ответственность за содержание и качество статей и тезисов, включенных в сборник.

“ТАРИХИ АНБИЁ ВА ҲУКАМО” АСАРИ ҲАҚИДА ҚАРАШЛАР

Алиева Севинч Сайфиддин қизи

ЖДПУ докторанти.

sevinchaliveva0@gmail.com

Ўрта асрлар шарқ алломалари ва мутафаккирлари ичида ҳазрат Алишер Навоийнинг ўрни бекиёс эканлигига ҳеч қандай шубҳа йўқ. Чунки, буюк мутафаккир қолдирган маънавий мерос бугунги кунда авлодлар мулкига айланган. Дарҳақиқат, ёшларни инсонпарварлик руҳида тарбиялашда буюк мутафаккир, давлат арбоби Алишер Навоийнинг маънавий–ахлоқий меросидан янада фойдаланишга бугунда ҳам катта эҳтиёж сезилмоқда. Чунки, алломанинг маънавий мероси қалбларимизни, руҳиятимизни тозалайдиган, поклайдиган ва иймон–этиқодимизни мустаҳкамлайдиган “олмос тош”дир. “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асари шундай асарлар жумласидандир.

Энди, Алишер Навоий ижодини чинакам илмий мезонлар асосида ўрганиш тарихига назар ташладиган бўлсак, XX асрнинг 20–30–йилларидан бошлаб юртимизда улуғ мутафаккирнинг ижодини ўрганилишга жиддий киришилгани, хусусан, ўзбек олимларидан П.Шамсиев, Н.Маллаев, В.Зоҳидов, И.Султон, Ҳ.Сулаймонов, А.Қаюмов, С.Ғаниева, А.Рустамов, А.Ҳайитметов, А.Абдуғафуров, С.Эркинов, Б.Валихўжаев, Ё.Исҳоқов, Н.Комилов, Р.Воҳидов, М.Ҳакимов, В.Зоҳидов, И.Ҳаққул, М.Муҳиддинов, С.Олимов, А.Қаюмов, Д.Салоҳий каби олимлар навоийшунослик тараққиётига алоҳида ҳисса қўшганлари яхши маълум.

Биз ўрганаётган “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асарини эса алоҳида тадқиқот сифатида мукаммал иш қилишмаган бўлсада, баъзи томонларини Б.Валихўжаев, А.Қаюмов, Р.Воҳидов, Ҳ.Эшонқулов ва Д.Юсупова каби адабиётшунос олимлар томонидан ўрганилгани алоҳида эътирофга лойиқ. Юқоридаги олимлар “Тарихи анбиё ва ҳукамо”ни тарихий асарнинг кириш қисми сифатида талқин қиладилар ва ўша давр анъанасига мувофиқ шоҳлар ҳақидаги асарлар пайғамбарлар ва ҳакимлар тарихи билан бошланганлигини таъкидлайдилар.

“Тарихи анбиё ва ҳукамо” 1968 йилда Алишер Навоий “Танланган асарлар”и XV томлигининг ўн бешинчи томи таркибида нашр қилинган эди. Асар 1990–йилда алоҳида китоб ҳолида, насрий баёни билан Ғафур Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти бўлимида чоп этилди. Сўз боши муаллифи Ботирхон Валихўжаев ва Қобилжон Тохировлар асар ҳақида қимматли маълумотлар келтиради.

1987–2003 йиллар оралиғида нашр этилган йигирма жилдлик “Мукаммал асарлар тўплами”нинг ўн олтинчи томига киритилган бу асар насрий баёни билан мукаммал ҳолда нашр этилади. Асар матнини нашрга Латиф Халилов тайёрлаган.

Асар 2011 йилда чоп этилган Алишер Навоий тўла асарлар тўплами ўн жилдликнинг саккизинчи жилдига (нашрга тайёрловчи С.Рафиддинов) ҳам киритилган.

Навоий ёзган умумий тарихга оид асарнинг иккинчи бўлаги “Тарихи мулуки Ажам” (“Ажам подшоҳлари тарихи”) деб аталади². Бу асарнинг матни икки маротаба тайёрланган. Улардан бирини француз шарқшуноси Катрмер 1841 йили Парижда нашр этган³. “Тарихи мулуки Ажам”нинг илмий–танқидий матнини ўзбек олими Латиф Халилов тайёрлаган ва бу асарнинг қўлёзмалари, фойдаланган манбаларнинг таърифи ва асарнинг илмий таҳлили билан қўшиб 1975 йили Тошкентда номзодлик иши сифатида ёқлаган⁴. Бу асарнинг усмонли турк тилига таржимаси 1785 йили Венада нашр этилган.

“Тарихи мулуки Ажам” асари Тошкентда 1967 йилда босилган бўлиб, Навоий асарлари тўпламининг ўн тўртинчи жилдидан ўрин олган. Уни Латиф Халилов нашрга тайёрлаган⁵. Ушбу асарнинг тўла матни Тошкентда нашр этилган “Навоий асарлари” 20 томлигининг 16–томидан ўрин олган.

Шунингдек, “Тарихи мулуки Ажам”нинг қисқача мазмуни Огаҳ Сирри Лаванд томонидан 1968 йили Анкарада нашр этилган Навоий асарларининг тўртинчи жилдида берилган.

Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асари тўғрисидаги дастлабки маълумот Е.Э.Бертелснинг “Навоий” асарида учрайди. Е.Э.Бертелс “Тарихи мулуки Ажам”ни Шарқ адабиёти, шу жумладан, Навоий асарларини ўрганиш учун қўлланма сифатида таърифлаган.

“Тарихи мулуки Ажам” тўғрисидаги тадқиқий мақолалар Абдуқодир Ҳайитметов қаламига мансубдир⁶. А.Ҳайитметов Навоийнинг бу асарда Эрон тарихи ҳақидаги афсоналаридаги тарихий фактларни анча системага солгани, туркий тилда ўқувчиларни бу билимлардан огоҳ этгани, ўзининг халқпарварлик, адолатпарварлик ғояларини тарғиб этганини кўрсатган.

Н.Маллаев ҳам “Ўзбек адабиёти тарихи” китобида “Тарихи мулуки Ажам” асарининг тарихий ва бадиий қимматини таъкидлаган. “Тарихи мулуки Ажам” тўғрисидаги қимматли фикрлар В.Зоҳидов, Ойбек, И.Султон, С.Ғаниева ва бошқа навоийшунос олимларнинг Навоий ижоди бўйича яратган тадқиқотларида мавжуддир. Аммо бу ишлар “Тарихи мулуки Ажам” тўғрисида умумий тушунча яратмоқ мақсадини ўз олдига қўйган ишлар эди. Л.Халилов “Текстологическое исследование сочинения Алишера Навоий “Тарихи мулуки Ажам” номзодлик ишида (Тошкент, 1975) Навоий истифода этган илмий ва адабий манбаларни аниқлади.

² Бу асарни “Эрон подшоҳлари тарихи” деб ҳам таржима қиладилар. Бизнингча, ўзбек тилига “Ажам подшоҳлари тарихи” деб таржима қилиш тўғрироқдир. Чунки Ажам деганда фақат Эрон эмас, Араб ерларидан ташқари жойларнинг ҳаммаси кўзда тутилган. Н.М.Маллаев “Ажам шоҳлари тарихи” деб таржима қилган.

³ Бертельс Е.Э. Навои и Джами.–М.: 1965.–С.174.

⁴ Халилов Л. Текстологическое исследование сочинения Алишера. Дисс... к.ф.н.– Ташкент: 1975.

⁵ Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Дарслик – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. 428–бет.

⁶ Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. 1960. 1–сон. 17–25–бетлар.

“Тарихи мулуки Ажам”нинг ўн тўққиз қўлёзма нусхаси борлигини хабар қилади. Ана шу қўлёзмаларнинг мўътабар нусхалари асосида Л.Халилов “Тарихи мулуки Ажам”нинг илмий–танқидий матнини тузди. Бу “Тарихи мулуки Ажам”нинг илмий тадқиқи соҳасидаги муҳим махсус иш сифатида қимматлидир.

А.Ҳайитметовнинг ёзишича, Навоий “Тарихи мулуки Ажам”ни Астрободдан Ҳиротга қайтгач, 1488 йили ёзган. Л.Халилов эса 1486 йил деб кўрсатади. Е.Э.Бертелс 1488 ва 1501 йилларда Навоий ёзган тўққиз асар ичида “Тарихи мулуки Ажам” ҳам борлигини айтади. Ҳар ҳолда, бу асар 1485 йилдан кейин ёзилганлиги аниқдир.

Навоий, А.Ҳайитметов айтганидек, қадимий афсона ва тарихий билимларни анча системага солди, улар орқали ўзининг илғор фикрларини келажакка эмас, ўтмишга қараб гавдалантирди. Ушбу тадқиқотда биз “Тарихи мулуки Ажам”га Навоий ёзмокчи бўлган (ёки ёзган) тарих китобининг бир бўлаги сифатида ёндашамиз. Унга “Тарихи анбиё ва ҳукамо” асари билан бир бутун асар сифатида қараймиз. Алишер Навоий асарда тарихий воқеа ва афсоналардан хулосалар чиқариб чин инсоний ғояларни гўзал бадиий талқинда тасвирлайди. Шундан келиб чиқиб, Навоийнинг Ажам афсоналари ва ривоятларидан қандай ижодий истифода этгани, ўз халқпарварлик ва адолатпарварлик ғояларини ташвиқ этишда манбалардан қандай фойдаланганини кўрсатмоққа ҳаракат қиламиз.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, улуғ мутафаккирнинг бу асари “...башариятни иймон–этиқодга даъват этувчи, ўзларининг ҳамида ахлоқи, юксак инсоний фазилатлари билан кишиларга ўрнак бўлувчи, хайратомуз мўъжизалари билан Аллоҳнинг бир–у борлиги, ягоналигига иймон келтиришга ундовчи пайғамбарлар ва илм–у ҳикмат соҳиби бўлган донишманд – файласуфлар ҳаётининг ибратли лавҳалари, ҳикматли сўзларидан таркиб топган”⁷лиги билан қимматлидир. Чунончи, Ҳазрати Навоий бу асарида ҳам инсон улуғлигини таъкидлаш баробарида, шу улуғ номга муносиб бўлишга чақирганлигини куйида асар билан юзлашганимизда гувоҳи бўламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Бу асарни “Эрон подшоҳлари тарихи” деб ҳам таржима қиладилар. Бизнингча, ўзбек тилига “Ажам подшоҳлари тарихи” деб таржима қилиш тўғрироқдир. Чунки Ажам деганда фақат Эрон эмас, Араб ерларидан ташқари жойларнинг ҳаммаси кўзда тутилган. Н.М.Маллаев “Ажам шоҳлари тарихи” деб таржима қилган.
2. Бертельс Ғ..Э. Навои и Джами.–М.: 1965.–С.174.
3. Халилов Л. Текстологическое исследование сочинения Алишера. Дисс... к.ф.н.– Ташкент: 1975.

⁷ Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zb. Yozuv. Uyushmasi AJN, 2006. 425–bet.

4. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Дарслик – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. 428–бет.
5. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. O‘quv qo‘llanma. –Toshkent: O‘zb. Yozuv. Uyushmasi AJN, 2006. 425–bet.
6. Ҳайитметов А. Алишер Навоийнинг “Тарихи мулуки Ажам” асари ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти масалалари. 1960. 1–сон. 17–25–бетлар.